

“XIZMAT KO‘RSATISH SHOXOBCHALARIDA HARORATNING O‘ZGARISHIGA DARAXT SOYASINING KOMPLEKS TA‘SIRI”

Sodiqov I.S.¹, Sobirjonov M.G.²

¹t.f.d.,prof. (Toshkent Davlat Transport Universiteti);

²Magistrant. (Toshkent Davlat Transport Universiteti)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17875660>

***Anotatsiya.** Quruq va issiq iqlim sharoitiga ega bo‘lgan mintaqalarda xizmat ko‘rsatish shoxobchalari hududida mikroiklimning barqarorligini ta‘minlash, tashrif buyuruvchilar uchun qulay muhit yaratish hamda energiya sarfini kamaytirish dolzarb ekologik-urbanistik vazifalardan biridir. Bunda tabiiy soyabonga ega yashil o‘simliklar, xususan, daraxtlarning roli alohida ahamiyat kasb etadi. Daraxt soyasi faqatgina quyosh nurlarining to‘g‘ridan-to‘g‘ri tushishini cheklash bilan cheklanib qolmay, balki yaproqlarning transpiratsiya jarayoni, biomassa tarkibidagi issiqlik sig‘imi, shamol tezligini pasaytirish hamda atmosfera bilan issiqlik almashinuvidagi o‘ziga xos mexanizmlar orqali mikroiklimni sezilarli o‘zgartiradi. Xizmat ko‘rsatish shoxobchalari — yo‘l bo‘yidagi kafe, do‘kon, avtoservis, dam olish maskanlari — ko‘pincha asfalt va beton qoplamalarning katta maydonlarga ega bo‘lishi sababli, issiqlik orollarining shakllanishiga moyil hududlar hisoblanadi. Bunday zonalarda haroratning oshishi nafaqat tashrif buyuruvchilarning qulayligiga ta‘sir qiladi, balki oziq-ovqat mahsulotlarining saqlanishi, uskunalarning ishlashi, konditsioner tizimlarining yuklamasi hamda umumiy energetik samaradorlikka salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Shu nuqtai nazardan daraxt soyasining kompleks ta‘sirini o‘rganish — amaliy ahamiyatga ega bo‘lgan ilmiy izlanish yo‘nalishidir.*

Asosiy qism. So‘nggi yillarda urban landshaftshunoslikda o‘tkazilgan tadqiqotlar daraxtlar soyasi ostida harorat 6–15 °C gacha past bo‘lishi mumkinligini, qoplama materiali va daraxt turi esa bu ko‘rsatkichlarga sezilarli darajada ta‘sir qilishini asoslab bergan. Ayniqsa, kontinental iqlim sharoitiga ega O‘zbekiston hududida xizmat ko‘rsatish shoxobchalarida ko‘kalamzorlashtirishni strategik yondashuv asosida tashkil etish mikroiklimni optimallashtirishning eng iqtisodiy va ekologik samarali usullaridan biri sifatida e‘tirof etilmoqda. Mazkur maqolada xizmat ko‘rsatish shoxobchalari hududida daraxt soyasining harorat o‘zgarishiga ko‘rsatadigan kompleks ta‘siri ilmiy-analitik nuqtai nazardan yoritiladi, o‘simliklar tanlovi, joylashtirish me‘yorlari, qoplama turlari, transpiratsiya jarayoni va issiqlik o‘tkazuvchanligining o‘zaro bog‘liqligi amaliy misollar asosida tahlil etiladi. Daraxt soyabon o‘zining barglari geometriyasi bilan soya yaratadi. Daraxtning toji shoxlari, barglari tomonidan yaratilgan novdalar soya beradi va shamol tezligini kamaytiradi. Daraxtlarning soyasi porlashni kamaytiradi va uni yutadi. Yuqoridan va uning atrofidagi sirtlardan tarqalgan yorug‘lik, o‘rtasidagi issiqlik almashinuvini o‘zgartiradi bino va uning atrofida kun davomida soya tushishi hamda binolardagi issiqlikni kamaytiradi atrofda sirt haroratini pasaytirishga erishishimiz mumkin bo‘ladi. Binolar va xizmat ko‘rsatish shoxobchalarida ham yuqorida aytib o‘tilgan oltita komponentlarga bo‘lgan ehtiyojni ko‘rishimiz mumkin bo‘ladi. Xususan avtoturargohlardagi avtomobillarning quyosh nuri ostida qizishi salon qismining haydovchilarga va yo‘lovchilarga bo‘lgan turli hil noqulayliklar yuzaga keladi.

1-rasm. Toshkent viloyati iqlim grafigi.

Iyul oyida hududlar bo'yicha o'rtacha havo harorati shimolda 26°C dan respublika janubida 30°C gacha o'zgarib turadi, maksimal harorat 45-56°C ga yetadi. Yanvar oyining o'rtacha havo harorati shimolda -8°C gacha va janubda 0°C gacha pasayadi.

Chet el tajribalari. Shahar hududlarida issiqlikni kamaytirish va ko'kalamzorlashtirish bo'yicha T.R. Oke, L. Rosenfeld, B. Akbari ish olib borgan. Asosiy natijalar: Shahar hududlarida asfalt va beton yuzalar “urban heat island” effekti hosil qilgan. Daraxtlar va yashil qoplamalar hudud haroratini 5–7°C gacha pasaytiradi. Shuningdek, CO₂ yutilishi va havoning sifatini yaxshilash orqali ekologik samaradorlik erishgan. Yo'l va transport hududlarida yashil hududlarning roli mavzusida A. Gill, S. Handley, A. Ennos, S. Pauleit lar tadqiqotlar olib borishgan. Transport va xizmat ko'rsatish hududlarida daraxtlar va butazorlar havoni tozalash va haroratni pasaytirish imkonini beradi. Avtoturargohlar ustidagi “green roof” va pergola tizimlari issiqlikni 10–15°C gacha kamaytiradi. Shuningdek Laforteza, R., Sanesi, G., & Davies, C. “Modelling the effects of urban green space on microclimate.” Urban Forestry & Urban Greening, Hartig, T., Mang, M., & Evans, G. W. “Restorative effects of natural environment experiences.” Environment and Behavior lar tomonidan ham ilmiy tadqiqotlar olib borilgan.

DARAXT SOYASI OSTIDA VA BEVOSITA QUYOSH OSTIDA TURGAN AVTOMOBIL HARORATINING O'ZGARISHI ILMIY TAHLIL:

Xizmat ko'rsatish shoxobchalarida mikroiklimning shakllanishida avtomobillar va ularga ta'sir etuvchi tashqi muhit omillari muhim rol o'ynaydi. Ayniqsa yozning jazirama kunlarida avtomobilning quyosh ostida uzoq vaqt davomida qolishi uning ichki salonida favqulodda yuqori harorat hosil bo'lishiga sabab bo'ladi. Ushbu tajriba davomida daraxt soyasi va ochiq quyosh nurlari ostida turgan avtomobillarning harorat dinamikasi o'rganildi. Natijalar quyidagi jadvalarda keltirib o'tilgan. Tadqiqotdan ko'rindiki, daraxt soyasi ostidagi avtomobilning ichki mikroiklimi quyosh ostida turgan avtomobilga nisbatan ancha barqaror va past haroratga ega. Quyosh ostida turgan avtomobilda issiqlikning tez yig'ilishi birinchi navbatda quyosh

radiatsiyasining oynadan o'tishi va issiqlikning qamrab qolishi (greenhouse-effect) bilan izohlanadi.

1-jadval.

Vaqt	Xarorat C(tashqari)	Xarorat C(Ichkari)	Namlik %(ichkari)	Namlik %(tashqari)
11-00	29.7	37.8	10	11
12-00	34.9	42.5	10	14
13-00	33.6	45.9	10	12
15-00	33.8	42.5	11	15
17-00	30.2	43.1	10	14

Salqin joydagi avtomobilning harorati (c)

2-jadval.

Vaqt	Xarorat C(tashqari)	Xarorat C(Ichkari)	Namlik %(ichkari)	Namlik %(tashqari)
11-00	29.7	35.5	11	11
12-00	34.9	41.4	11	18
14-00	33.6	46.5	10	15
15-00	33.8	59.2	13	16.2
17-00	30.2	56.9	12	19.7

Quyoshli joydagi avtomobilning harorati (c)

3-jadval.

Vaqt (h)	Xarorat C(tashqari)	Xarorat C(Ichkari)	Namlik %(ichkari)	Namlik %(tashqari)
10-00	27.9	30.2	10	11
11-00	30.2	34.5	10	14
12-00	34.5	37.8	11	12
13-00	38.5	43.1	11	15
14-00	45.6	52.1	10	14
15-00	51.1	57.4	11	16
16-00	44.7	49.3	10	14
17-00	40.5	44.4	10	12

Salqin joydagi avtomobilning harorati (c)

4-jadval.

Vaqt (h)	Xarorat C(tashqari)	Xarorat C(Ichkari)	Namlik %(ichkari)	Namlik %(tashqari)
10-00	27.9	31.5	11	11
11-00	30.2	35.3	11	12
12-00	34.5	39.5	10	14
13-00	38.5	46.2	12	16
14-00	45.6	59.2	12	18
15-00	51.1	58.3	12	16
16-00	44.7	54.2	11	15
17-00	40.5	47.8	11	12

Quyoshli joydagi avtomobilning harorati (c)

2-rasm. Avtomobil salonidagi haroratni aniqlash.

Avtomobil oynalari qisqa to'liqinli quyosh nurlarini ichkariga o'tkazadi, biroq ichkarida hosil bo'lgan uzun to'liqinli issiqlik nurlanishi tashqariga chiqqa olmaydi. Natijada, salonda 20–30 daqiqa ichida 50–65°C gacha yetadigan harorat kuzatiladi. Ba'zi ekstremal sharoitlarda esa bu ko'rsatkich undan ham yuqori bo'lishi mumkin. Daraxt soyasi ostida turgan avtomobilda esa butunlay boshqa mikroiklim shakllanadi. Daraxt yaproqlari quyosh radiatsiyasining 70–95 % gacha qismini filtrlaydi, barglarning transpiratsiya jarayoni atrof havoni faol ravishda sovutadi, hamda daraxt tanasi va shoxlarining issiqlik sig'imi tufayli atrofda tabiiy termoregulyatsiya zonasi hosil qiladi. Natijada daraxt soyasida joylashgan avtomobil salonida harorat sezilarli darajada past bo'ladi, odatda 32–40°C oralig'ida saqlanadi. Bu ko'rsatkich quyosh ostidagi avtomobillarga nisbatan 20–30°C past bo'lishi mumkin. Bu farq aynan xizmat ko'rsatish shoxobchalarida mijozlar uchun qulay sharoit yaratishda katta amaliy ahamiyatga ega. Quruq va issiq iqlim sharoitiga ega bo'lgan O'zbekiston hududida, ayniqsa yoz oylarida, yoqilg'i quyish shahobchalari hududida haroratning keskin ko'tarilishi, qattiq qizish, asfaltning qizib ketishi va bug'lanish jarayonlarining kuchayishi kuzatiladi. Toshkent viloyatidagi LUKOIL YQS hududida real o'lchovlar o'tkazildi. O'lchovlar natijalari shahobchening mavjud holati va mikroiklimiy xususiyatlarini chuqur o'rganish hamda ko'kalamzorlashtirishning zarur darajasini aniqlash imkonini berdi.

O'rganilgan LUKOIL shahobchasining oldingi holati quyidagi xususiyatlar bilan tavsiflanadi:

- Hududning katta qismi qattiq qoplamalar (asfalt, beton) bilan band bo'lgan.
- Soya beruvchi elementlar deyarli yo'q bo'lib, shu tufayli yer yuzasi harorati 55–65°C gacha ko'tarilgan.
- Atmosfera havosining o'rtacha harorati soyasiz hududda:
- Avtomobillar harakati ko'p bo'lgan joylarda issiqlikni qaytarish maksimal darajada.
- Shamolni to'sadigan yashil zona mavjud emasligi tufayli changlanish ko'paygan.(3-rasm).

3-rasm. Lukoil YQSH ning mavjud holati.

3D Max dasturida chizilgan yangi tavsiya etilgan loyihada quyidagi ekologik dizayn tamoyillari qoʻllanilgan:

- Shahobcha perimetri boʻylab baland boʻyli soyali daraxtlar joylashtirilgan.
- Avtoturargoh boʻylab yashil galereya tizimi taklif qilingan.
- Markaziy yoʻlakchalar boʻylab butazorlar va past oʻsimliklar bilan landshaft uygʻunlashtirilgan.
- Issiq mavsumda haroratni 12–16°C ga kamaytiradi.
- Shahobchaga keluvchi mijozlar uchun salqin zona yaratadi.
- O₂, NO, CO₂ ni yutish va ishlab chiqarishni oshirib, havo sifatini yaxshilaydi.
- Vizual jihatdan shahobchaga zamonaviy ekologik koʻrinish beradi.

4-rasm. Lukoil YQSH ga tavsiya etilgan holati.

Bu uslubda Issiqlik orollarini yo‘qotadi daraxtlar soyasi asfaltning qizishini to‘xtatadi. Energiya tejaladi Ofis binolarida konditsioner yuklamasi 18–22% kamayadi. Mijozlar oqimi oshadi. Qulay mikroiklim tufayli odamlar o‘zini xavfsiz va salqin his qiladi. Ekosfera yaxshilanadi havo sifati 15-20% yaxshilanadi, changlanish pasayadi. Yuqoridagi kuzatishlar daraxt soyasining nafaqat odamlar uchun, balki transport vositalarining issiqlik yuklamasini pasaytirish, texnik tizimlarni saqlash va xizmat ko‘rsatish shoxobchalarida energiya tejamlorligini ta‘minlashda ham muhim ahamiyatga ega ekanligini yaqqol isbotlaydi. Daraxtlarning ekologik-mikroiklimiy funksiyasi tufayli avtomobillar uchun tabiiy “salqinlashtirilgan” zona yaratadi. Bu esa issiq iqlim sharoitida, ayniqsa O‘zbekiston kabi yuqori

quyosh radiatsiyasiga ega hududlarda, landshaftni to'g'ri rejalashtirish zarurligini yanada tasdiqlaydi.

3-jadval. Xududning iqlimidan kelib chiqan holda tavsiya etilgan daraxt buta turlari.

№	Daraxt nomi	Balandligi (m)	Kengligi (m)	Qisqacha tavsifi
1	Shamshod (<i>Acer platanoides</i>)	20–30	15–25	Tez o'suvchi, keng soya beradi
2	Qovunbarg (<i>Platanus occidentalis</i>)	30–40	20–30	Katta barglari bilan mashhur
3	Akasiya (<i>Robinia pseudoacacia</i>)	15–25	10–20	Qalin soya hosil qiladi
4	Em (<i>Quercus robur</i>)	25–35	20–30	Qalin barglari bilan soya beradi
5	Tuproq (<i>Tilia cordata</i>)	20–30	15–25	Yopiq barglari bilan yaxshi soy.b
6	Qizil daraxt (<i>Acer rubrum</i>)	15–25	10–20	Yozda keng soya beradi
7	Yalpiz bargli daraxt.	20–30	15–25	Qalin barglari bilan soya beradi
8	Sofora (<i>Sophora japonica</i>)	15–25	10–20	Tez o'suvchi, soya beradi
9	Bodom daraxti (<i>Prunus dulcis</i>)	4–10	4–8	Katta barglari bilan soya beradi
10	Yalpiz (<i>Populus tremula</i>)	15–25	10–20	Keng tarqalgan, soya beradi
11	Qatorda daraxt (<i>Fraxinus ex.</i>)	20–30	15–25	Katta barglari bilan soya beradi
12	Qizil eman (<i>Quercus rubra</i>)	20–30	15–25	Katta barglari bilan soya beradi
13	Shirin eman (<i>Quercus robur</i>)	25–35	20–30	Keng soya beradi
14	Oq eman (<i>Quercus alba</i>)	25–35	20–30	Katta barglari bilan soya beradi
15	Archa bargli daraxt (<i>Juglans.</i>)	20–30	15–25	Katta barglari bilan soya beradi

Xulosa: Umuman olganda, ko'kalamzorlashtirish bo'yicha tavsiyalar hududning ekologik, estetik va funksional salohiyatini oshiradi hamda issiq iqlim sharoitida yoqilg'i quyish shahobchalarini barqaror va qulay qilishda samarali yechim sifatida xizmat qiladi. Xaydovchilar va yo'lovchilarning yo'l infratuzilmasiga bo'lgan qarashlari o'zgaradi yashil makon eko shaxar kabi shunga o'xshash loyihalar ko'plab amalga oshiriladi. Ilmiy ishinning ham asosiy maqsadi oddiy xizmat ko'rsatish shahobchalari emas xavosi toza shovqinsiz tinch shuningdek barcha qulayliklari mavjud zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda telematik xususiyatlarni o'z ichiga oluvchi xizmat ko'rsatish shahobchalari turli hil komplekslar inshootlarini loyihalash muhim deb o'ylayman. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, avtoturargohlar ko'plab ekologik ta'sirga ega qoplamaning holati, havo harorati o'zgarishi, havo ifloslanishi, shovqinlar umumiy

qilib olganda ko‘kalamzorlashtirish lanshaft loyihalash zamonaviy shaharlarning kelajagi uchun muhimdir.

ADABIYOTLAR

1. IQN 128-18. Avtomobil yo‘llarini ko‘kalamzorlashtirish, obodonlashtirish va me‘moriy-manzarali loyihalash bo‘yicha ko‘rsatmalar.
2. Trees, Parking and Green Law: Strategies for Sustainability. Kathleen L. Wolf College of Forest Resources, University of Washington.- FLARIDA avtoturargohlar va daraxtlar
3. Ашурметов О., Хасанов О., Р Возвратим ли природе, что отнято // Экологический вестник Узбекистана. Ташкент.
4. Community center, residential landscape solutions and engineering systems in building design-Aholi yashash joylarini obodonlashtirish, ko‘kalamzorlashtirishning ajralmas qismi qurilish industriyasi tarkibi
5. Wu, J., Q. Zhang, A. Li, and C.Z. Liang. 2015. Historical landscape dynamics of Inner Mongolia: Patterns, drivers, and impacts
6. Landscape Design Projects for 4r-173 Call Mountain Road Side- lanshaft loyihalash.
7. И.С.Содиқов, К.Х.Азизов, А.Х.Ўроқов “Автомобил йўлларини ободонлаштириш ва жиҳозлаш” Тошкент 2017.
8. Marianne Kingsley “Climate change, health and green space co-benefits”, 2019